

INGEKOMEN BOEKEN

A. L. F. Leverington, E. J. de Boer, D. Sweepe, Mr Dr B. J. F. Steinmetz, Mr Dr N. J. Feldmann, N. A. Schol. Belastingherziening 1950. een ernstige fiscale dreiging voor de middenstand, *uitgave van „De Zakenwereld“*.

Mr Th. van der Meer, Prof. Mr B. S. Slotemaker, Wet op de bedrijfsorganisatie, *N.V. Uitgev. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer.*

Dr H. Thierry, Algemene economie en bedrijfseconomie (2e gewijzigde druk) *Uitgave van G. W. van der Wiel & Co. Arnhem,* prijs ingen. f 1,50.

Verslag der verzekeringskamer over het jaar 1948.

Rechtsherstel-extremisten en de Amsterdamse effectenbeurs; bespreking van het L.V.V.S. aanbod en een critische behandeling van de W.P.N.R.; artikelen van *Prof. Mr G. de Groot.*

Verslag over het jaar 1949 van het Landbouw Economisch Instituut.

Mr N. H. Wiarda, Wet op de materiële oorlogsschade, *Uitgave N. Samsom N.V.,* prijs f 21,50.

Grondbeginselen van ons belastingstelsel, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 15 Mei 1950 door *W. J. de Langen.*

Dr O. Bakker, Statistiek, een inleiding tot de statistische methode en haar toepassingen, deel III, bedrijfseconomische statistiek, *uitgave J. Muusses, Purmerend,* prijs f 5,—.

A. A. Wempe, Sociale wetgeving voor het examen moderne bedrijfsadministratie en het staatspraktijkdiploma, *uitgave J. Muusses, Purmerend.* Prijs f 2,50.

Mr W. A. M. Cremers, Wetboek van koophandel, *uitgave S. Gouda Quint, D. Brouwer en Zoon,* Prijs f 8,90.